

बिहार में राजनीतिक दलों का उदय

शोधार्थी संयोग लाल

राजनीति विज्ञान विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Corresponding author- संयोग लाल

Email-Sanyoglal8465@gmail.com

शोध सारांश:-

हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका होती है। समाज में विषमताओं के कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ लेकिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में टकराव की स्थिति बनी रही भले ही दोनों ने एक दूसरे का सहयोग लिया हो, इसके बावजूद राष्ट्रीय दलों की प्रतिक्रिया इस रूप में सामने आती रहती है, जो बताती है कि वे क्षेत्रीय दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं मानते, वैसे तो हमारे देश में ना केवल राष्ट्रीय दल हैं बल्कि क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय दलों की संख्या भी अच्छी खासी है। क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो इसका इतिहास भी पुराना है। पंजाब में 1920 से ही अकाली दल राजनीति में अपना पकड़ बनाये हुए हैं।¹ वहीं यदि बिहार की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत में छोटे-छोटे दलों ने राष्ट्रीय दलों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर निभाया और उन्हीं में समाहित हो गया पुनः आजादी के उपरांत आठवीं दशक के बाद पुनः क्षेत्रीय पार्टियों ने उदय लिया और वर्तमान तक राज्य पर अपनी पकड़ बनायी हुई है।

कीवर्ड:- क्षेत्रीय, पार्टी, गठबंधन, राज्य, बिहार, उदय

परिचय:-

जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर अपने आप को सीमित कर राज्य के शासन व्यवस्था पर अपना पकड़ बनाने हेतु तैयार संगठन जो राज्य स्तरीय चुनाव में भाग लेकर अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हुए विधायिका का अंग बनकर सेवा करने वाले संगठन जो कुछ चुनाव आयोग के मापदंडों को पूरा करे वे राज्य स्तरीय पार्टी के स्वरूप में होती है। हमारे बिहार राज्य में आजादी के उपरांत आठवीं दशक तक क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों की अनुगामी रही है। उसके उपरांत राजभोग कहें या अपने क्षेत्र विशेष की भला के नाम पर क्षेत्रीय दलों ने बिहार की राजनीति में पदार्पण किया और वर्तमान समय तक बनी हुई है। वह भी आज के समय में राष्ट्रीय पार्टियों को अपना अनुगामी बनाकर रखी हुई है। हाल ही के समय में बीजेपी के किसी नेता ने राज्य स्तरीय पार्टियों को राष्ट्र के लिए घातक बताया² जिसके बदौलत आज राज्य स्तरीय पार्टियों में कौतूहल का विषय बना हुआ है।

राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के मान्यता की शर्तें:-

राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों को पूरा करना पड़ता है, जिसको चुनाव आयोग ने लागू किया है। जिसको निम्न स्वरूप में समझा जा सकता है।

1-विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या कम से कम तीन सीटें जो भी अधिक प्राप्त किया हो उसके आधार पर उस दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है।³

2-लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 सीटों में 1 सीट पर जीत दर्ज की हो।

3-राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अतिरिक्त एक लोकसभा सीट या विधानसभा में कुल 2 सीट प्राप्त किया हो।⁴

4-राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में राजनीतिक दल कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किए हों।

क्षेत्रीय दलों के उत्पन्न होने के कारण:-

विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है जो कि देखने को मिलता है उसमें विभिन्न प्रकार के जात, धर्म, क्षेत्र के लोग निवास करते हैं तथा अपने अपने क्षेत्र की विकास के नाम पर क्षेत्रीय संगठन का रूप बनाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने हेतु या अपना स्वार्थ साधने के लिए क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय संगठन का निर्माण करते हैं। तथा कुछ लोग अपने जाति को एकत्रित या जातीय विकास के लिए जाति आधारित संगठन तथा धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को संगठित कर

संगठन तैयार करते हैं मूलतः

रूप से राजनीति में बने रहने हेतु इस प्रकार के संगठन का निर्माण होता है जो सामने देखा जा सकता है।⁵

जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टी:-

हमारे बिहार राज्य में कई ऐसे दलों का गठन जाति के आधार पर हुआ। कई नेताओं का उदय एवं पतन भी जाति के आधार पर ही हुआ कारण कि हमारे राज्य में भी कई प्रकार की जातियां निवास करती हैं।

परिणाम स्वरूप कई नेता जातिगत समर्थन के आधार पर अपने महत्व को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं, उदाहरण स्वरूप यादव और मुस्लिमों को संगठित करके राजद का निर्माण हुआ जातियों का इंजीनियर नीतीश कुमार जी ने समता का दामन छोड़ जदयू का गठन किया अपने जाति को आगे बढ़ाने हेतु रामविलास जी ने लोजपा का गठन किया मलाहो को संगठित कर मुकेश साहनी ने तथा मूशहरों को संगठित कर जीतन राम मांझी ने हम पार्टी का निर्माण किया।

क्षेत्रीय दल बनने का भौगोलिक कारण:-

बिहार एक बड़ा राज्य है जो देश में तीसरा स्थान रखता है। आजादी के उपरांत जब राज्यों का गठन पुनः किया गया तो उसमें क्षेत्रवाद अपना प्रमुख स्थान रखा इस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों को राज्य के अन्य क्षेत्रों से अलग करने की मांग पर भी क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना प्रमुख स्थान रखता है। जिसके विरोध में कभी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि झारखंड हमारे मृत शरीर पर बनेगा लेकिन राजनीति भी अपनी अजीब गुल खिलाती है बिहार में उन्हीं की सत्ता थी उन्हीं के सत्ता में उन्हीं के छांव में 2000 में झारखंड मुक्ति मोर्चा दल का चिर परिचित मांग पूरा हुआ⁶ और बिहार से अलग झारखंड एक नया राज्य बना।

क्षेत्रीय दलों के उदय का राजनीतिक कारण:-

राजनेताओं ने भी क्षेत्रीय दलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसे कई राजनेता हैं जिनके पास सत्ता नहीं है। वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने स्वार्थों के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के आंतरिक शक्ति से संघर्ष के कारण पार्टी के नेता अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हैं। समता पार्टी जब अपने उच्चतम शिखर पर था उस समय अपने-अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए उसे तोड़कर जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ।

बिहार के राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल:-

बिहार में जन नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से उत्पन्न लगभग सभी नेताओं ने अपना अपना एक अलग संगठन तैयार किया है, जो बाद में राजनीतिक भागीदारी का अंग बना और आज वही संगठन राज्य स्तरीय पार्टी का स्वरूप धारण कर गई उनमें से कुछ का वर्णन निम्न रूप में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय जनता दल:-

राष्ट्रीय जनता दल बिहार ही नहीं अपितु भारत की एक प्रमुख राजनीतिक दल है। जो कि सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद एवं प्रगतिवाद के विचारधारा को लेकर चला और आज से 25 वर्ष पहले इस पार्टी के निर्माण की नींव माननीय लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1997 में की गई⁷

जनता दल यूनाइटेड:-

बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल जिसको बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पार्टी का गठन 1999 में जनता दल के शरद यादव गुट ने लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद हुआ। इसके संस्थापक शरद यादव, जार्ज फर्नांडिस एवं नीतीश कुमार ही हैं।⁸ यदि इसके विचारधारा को समझा जाए तो लेखनी के भाषा में समाजवाद एवं पंथनिरपेक्षता लेकिन हकीकत कुछ और ही ब्यान करता है, क्योंकि बिहार में जातियों का इंजीनियरिंग का ताज इन्हीं के नाम है समाज में समाज को समाज से तोड़ने की प्रवृत्तियों के जन्मदाता भी नीतीश जी के नाम ही अंकित है साथ ही सुशासन बाबू के नाम का भी ताज इन्हीं के सर की सोभा बढ़ाती है। जो आज जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस पार्टी के वयोवृद्ध नेता भी हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी:-

बिहार राज्य का एक प्रमुख राजनैतिक दल जिसकी उत्पत्ति आज से 22 वर्ष पहले 28 नवंबर 2000 को समाजवाद एवं अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर उत्पन्न हुआ⁹ इसके उत्पत्ति का श्रेय श्री रामविलास पासवान को जाता है, जो कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की ही उपज है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा:-

इस पार्टी की स्थापना विनोद बिहारी महतो शिवू सोरेन एवं अरुण कुमार राय ने आज से 50 वर्ष पहले 15 नवंबर 1972 को किया।¹⁰ यह पार्टी बिहार झारखंड संयुक्त था उस समय से है। लेकिन 2000 से यह झारखंड की पार्टी है, क्योंकि 2000 में झारखंड बिहार से पृथक राज्य बन गया इस पार्टी का निर्माण क्षेत्रवाद के आधार पर हुआ था।

बिहार की राजनीति में भागीदार क्षेत्रीय पार्टियां:-

बिहार के राजनीति में और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की भागीदारी हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र के राजनीति पर पड़ता रहता है जो निम्न रूप में है।

1-हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा

2-जन अधिकार पार्टी

- | | |
|---|------------------------------------|
| 3-विकासशील इंसान पार्टी | 9-लोक जनशक्ति पार्टी की वेबसाइट |
| 4-राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 10-झारखंड मुक्ति मोर्चा की वेबसाइट |
| 5- लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास | |
| 6-ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन | |
| 7-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी लेनिनवादी)
लिबरेशन | |
| 8-जन अधिकार पार्टी | |
| 9-भारतीय जन कांग्रेस | |
| 10-बिहार पीपुल्स पार्टी | |
| 11-किसान विकास पार्टी | |
| 12-अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लाक | |
| 13-क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी | |
| 14-राष्ट्रवादी किसान संगठन | |
| 15-समाजवादी क्रांतिकारी सेना | |
| 16-संपूर्ण विकास दल | |
| 17-राष्ट्रीय जन पार्टी | |
| 18-प्लूरल्स पार्टी | |
| 20-क्रांतिकारी मुक्ति मोर्चा | |

निष्कर्ष:-

“आवश्यकता आविष्कार की जननी है” जब हमें किसी क्षेत्र वस्तु एवं अपनी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है तब तब किसी आविष्कार की आवश्यकता होती है उसी कड़ी का एक अंग राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां जिन की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुसार हुई कुछ पहलुओं पर इसकी उत्पत्ति सीमित क्षेत्रों में आवश्यक एवं क्षेत्र विशेष के तौर पर जरूरी सा प्रतीत होता है। लेकिन जहां राष्ट्रीय स्तर पर इसका विचार किया जाए तो अवश्य ही घातक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों पर कुछ प्रतिबंधों के साथ कायम रखा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1-सोशल मीडिया का एक लेख का अंश
- 2-बिहार चैनल दूरदर्शन के डिबेट का अंत
- 3-दृष्टि आईएस राज्य स्तरीय राजनीतिक दल पीडीएफ
- 4-चुनाव आयोग की वेबसाइट
- 5- दैनिक समाचार पत्र के 20 10 2020 के अंश
- 6-हिंदुस्तान समाचार पत्र 20 सितंबर 2020
- 7-राष्ट्रीय जनता दल का वेबसाइट
- 8-जनता दल यूनाइटेड का वेबसाइट